

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

XIZMAT KO‘RSATISH TIZIMIDAGI TRANSFORMATSION JARAYONLAR

(XIX asr oxiri- XX asr boshlarida umumiy ovqatlanish tizimi misolida)

PhD, dots. Nasirov Bunyod Uralovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

n.bunyod2020@jbnuu.uz

Xasanova Muborak

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, talaba

Uralova Dilnoza Alisher qizi

19-sonli umumta’lim maktabi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada muallif tomonidan XIX asr oxiri- XX asr boshlarida umumiy ovqatlanish tizimidagi o‘zgarishlar, sohaga xizmat ko‘rsatishning yangi turlarining kirib kelishi, rivojlanishi hamda bu o‘zgarishlarga aholining munosabati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: choyxona, restoran, bufet, umumiy ovqatlanish, xizmat ko‘rsatish, sovet hokimiyati, soha, aholi.

Ma'lumki, transformatsiya jarayoni ishlab-chiqarishda va boshqa sohalarda samaradorlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Biz, ushbu maqolada XIX asr oxiri- XX asr boshlarida umumiy ovqatlanish tizimi faoliyatidagi o‘zgarishda va yangiliklar xususida fikr yuritmoqchimiz.

Umumiy ovqatlanish muassasalari uzoq tarixga ega bo‘lib, ularning zamonaviy ko‘rinishlarini vujudga kelishida quyidagilarni e’tirof etish lozim. Bugungi kunda ham aholi ko‘p tashrif buyuradigan choyxonalar qadimda rabotlar, bozor, guzarlar va mahallalardagi xushmanzara joylarga qurilgan, ularda choy-nondan tashqari turli qand-qurs, meva qoqilar sotilgan, taomlar ham tayyorlangan. Choyxonalarlar musofirlar, yo‘lovchilar tunab qoladigan joy vazifasini ham bajargan [1].

Aytish joizki, aholining maishiy turmush sharoitini yaxshilashda o‘zbek xalqining qadimdan sevimli, dardlashadigan, suhbat quradigan maskan-choyxonalarning o‘ziga xos o‘rni bor. Binobarin, XIX asr oxirida shahar va qishloqlarda choyxonalar bilan birgalikda bu borada xizmat ko‘rsatishda

o‘zgarishlar sodir bo‘lib, yangi ko‘rinishdagi muassasalar faoliyat ko‘rsata boshladi.

Rossiya imperiyasi davrida aholi kundalik turmushidagi an'anaviy ovqatlanish maskanlariga yangi ko‘rinishdagi bufetlar, mehmonxonalar (ovqatlanish maskanlari bo‘lgan) hamda restoranlar kirib kela boshlagan. Albatta, ularga mahalliy aholining murojaati nisbatan kam bo‘lgan. Masalan 1894 yil Turkiston general gubernatoriga Samarqanddan Konstantin Gorgaridze murojaat etib, mahalliy aholi uchun o‘tkir ichimliklar sotadigan restoran qurish lozimligini, yangi Buxoroda “Orisamb” restorani mavjudligi ma'lum qiladi va unga faqat mustaqil kishilar tashrif buyura olishi e'tirof etadi [2]. Biznig fikrimizcha, bu holatga mahalliy aholining tashrifi odatlanmaganligi bo‘lsa, ikkinchidan unda mavjud bo‘lgan narxlar xam o‘z ta'sirini ko‘rsatgan.

Shu davrdan joylarda spirtli ichimliklarni ishlab chiqarishga mo‘ljallangan zavodlarni qurishga, omborlarni tashkil etishga hamda turli spirtli mahsulotlari bilan savdo qiluvchi ovqatlanish maskanlarini tashkil etishga e'tibor qaratilgan. Masalan, shu davrda Yangi Marg‘ilon hududida 2 ta pivo, 1 ta aroq ishlab chiqarish zavodi, 1 tadan pivo va vino ombori, 1 ta rus uzum vinosi bilan savdo qiluvchi, 3 ta ichkilik uchun mo‘ljallangan uy hamda 1 ta bufet tashkil etilgan bo‘lsa, Qo‘qonda 4 ta rus uzum vinosi bilan savdo qiluvchi, 1 ta bufet, Andijonda 5 ta rus uzum vinosi bilan savdo qiluvchi, 1 ichkilik sotuvchi maskan bo‘lgan. Albatta, bu ko‘rsatkichlar o‘sha davrda, Samarqand hududida, shuningdek, Jizzax va Katta-qo‘rg‘on hududlarida nisbatan oz bo‘lsa-da mavjud bo‘lgan [3]. Rus oziq-ovqat sanoatiga tegishli bufetlar va ichkilik bilan bog‘liq maskanlar, shu davrda shahar kesimida rus aholisiga nisbatan nechtadan to‘g‘ri kelayotgani tahlil qilingan [4]. Biroq, mahalliy aholining turli oshxona va choyxonalarini rivojlantirish kabi masalalarga e'tibor qaratilmaydi.

Arxiv fondining Toshkent shahri ruslar istiqomat qiladigan qismi Politsiya boshqarmasiga teshgishli yig‘ma jildda 1904-yilga oid choyxonalar bo‘yicha bir qator ma'lumotlar keltiriladi. Xususan, Sirdaryo viloyat harbiy gubernatori nomiga general leytenant Matsiyevskiy tomonidan murojaat yuboriladi. Unda Matsiyevskiy Janarboyevaga tegishli choyxonani yopishga yetarli asos topa olmayotganligini bayon etadi[5]. Faoliyat ko‘rsatib turgan, choyxonani yopish nima uchun zarur bo‘lgan?

Umuman olganda, XIX asr oxiriga kelib O'rta Osiyoda “Rivera”, “Parij”, “Shimol” (Samarqand), “Regina”, “Buffa”, “Anona” (Toshkent) kabi restoranlar faoliyat ko'rsatib, unlarida faqat yuqori tabaqa vakillariga xizmat ko'rsatilgan [6].

XX asrning 30- yillarda qizil choyxonalar tashkil etilib, turli mavzularda ma'ruzalarni tashkil qilish, gazeta va jurnallarni o'qish ishlar keng ko'lamda olib borilgan. Ya'ni, sovet hokimiyati o'z g'oyalarini aholiga singdirishda ular uchun uzoq davrdan buyon an'anaviy bo'lgan choyxonalardan ustalik bilan foydalanishga harakat qilgan. Qizil choyxonalarni jadal sur'atlar bilan o'sishi natijasida, 1937 yil respublikada ularni soni 3437 tani tashkil

etgan. Shu o'rinda Buxoro viloyatida -700 ta bo'lgan. Buxoro viloyatidagi qizil choyxonalarda bir yilda 4176 ta ma'ruza va nutqlar o'qilgan. 1939 yil 1 yanvar holatida, O'zbekistondagi qizil choyxonalar soni 4073 tani tashkil etdi [7].

Sovet davrida umumiy ovqatlanish tizimi tarkibida fabrika-oshxonalar, tayyorlov, oshxonalar, uy oshxonalari, restoranlar, choyxonalar, kafe, tamaddixonalar va bufetlar faoliyat yuritishar edi. Ularning bir qismi ish va o'qish joylarida aholiga xizmat ko'rsatib, taomlarni tayyorlash uchun harajatlarning ma'lum qismi o'sha tashkilotlar, muassasalar va o'quv yurtlari zimmasida bo'lar edi [8].

Umumiy ovqatlanishning ommaviy rivojlanishida tarmoqda sodir o'zgarishlar misolida, yuqori mexanizatsiyalashgan muassasalarning tashkil etilishi, ularni tayyor va yarim mahsulotlar, konservali hamda muzlatilgan tayyor taomlar bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etgan [9].

Xulosa tariqasida aytish joizki, aholi kundalik turmushida muhim ahamiyat kasb etgan umumiy ovqatlanish tizimida bu davrda transformatsion jarayonlar yuz berib, xizmat ko'rsatishning yangi ko'rinishlari vujudga keldi[10]. O'z o'rnida, yillar mobaynida qator holatlarda umumiy ovqatlanish muassasalarining aholi turar joyida, keyinchalik ish va o'qish joylarida barpo etilishga keng e'tibor qaratilib, xizmat ko'rsatishning yangi ko'rinishlari tashkil etildi. Biroq, xizmat ko'rsatishning yangidan-yangi turlari kirib kelgan bo'lsada, uzoq tarixga ega

bo‘lgan choyxonalarga aholining ehtiyoji baland bo‘lganligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 9-jild. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2005. (Elektron shakli)
2. I-1-R-fond, 29-ro‘yxat, 1097- yig‘ma jild, 4-4 a b-varaqlar.
3. I-1-R-fond, 16-ro‘yxat, 1939- yig‘ma jild, 109-varaq.
4. I-1-R-fond, 16-ro‘yxat, 1939- yig‘ma jild, 109-varaq.
5. I-462-R-fond, 1-ro‘yxat, 333-yig‘ma jild, 16-varaq.
6. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 9-jild. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2005. (Elektron shakli)
7. Бешимов Р. Победа культурной революции в кишлаках Узбекистана (1933-1941 года) По материалам Бухарской и Самаркандской областей. Дисс... канд. ист. наук –Ташкент. 1963. – С. 180.
8. Ильющенко Д.В. Культура общепита в 1970-х и 1980-х годах: достижения и проблемы.// Вестник МГУКИ. 2015. №2 (64). – С. 97.
9. Ильющенко Д.В. Кўрсатилган манба. – Б. 98.
10. Насиров, Бунёд. "XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 5.1 (2022); Nasirov, B. (2021). Catering In Uzbekistan From The History Of The System. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research*, 3(02), 11-15.; Носиров, Бунёд, and Ф. Носирова. "СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА)." *Актуальные научные исследования в современном мире* 1-4 (2017): 41-46.; Носиров, Бунёд, and Феруза Носирова. "Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида)." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 3.3 (2020), Носиров, Б. (2021). Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида. *Взгляд в прошлое*, 4(4).
11. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
12. Nasirov B. U., Boltaeva M. J. Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume. – Т. 12. – С. 5834-5841.

13. Насиров Б. Кейтеринг в Узбекистане из истории системы // Американский журнал междисциплинарных инновационных исследований. – 2021. – Т. 3. – № 02. – С. 11-15.

14. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.

15. Носиров Б., Носирова Ф. Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида) //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 3.

16. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

17. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.

18. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.

19. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.

20. Носиров Б. Механизмы и противоречивое развитие сферы бытового обслуживания в Узбекистане 20-40 годах XX века //Культура. Духовность. Общество. – 2014. – №. 11. – С. 158-163.

21. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.